

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 213 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-oktyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TECHNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA QASHSHOQLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA UNDA SIFAT MENEJMENTINING ROLI.....	139
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	145
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASIDA INNOVATSION BIZNES-MODELLAR.....	151
Shaxinabonu Choriyeva	
AVTOTRANSPORT – EKSPEDITSIYA XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING KONTSEPSIYASI.....	157
Ergasheva Mukhabbat Abdusamatovna	
“YASHIL” ENERGIYA ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	163
Toshtemirov To'liqin Toirjonovich	
DAVLAT IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI VA UNI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	166
O. Nurmuradov	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI BANK TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	171
Meyliqulov Shaxboz Xolmamat o'g'li	
СВЯЗНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	176
Ташматов Гайрат Ровшанович, Содиков Авазбек Мадаминович	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZM SOHASINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	183
Zarikeyeva Miyasar Maratovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI.....	187
Saidrahmatova Zuhaxon Saidazim qizi	
O'ZBEKISTON KONCHILIK SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI BOSHQARISH VA INNOVATSION XAVFLARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	192
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	196
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA'MINOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	201
Zakirov Abduazim Abdurashidovich	
НОВЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	206
Махкамов Ибраим	

НОВЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Махкамов Ибраим

Наманганский государственный технический университет,
доцент кафедры «Экономическая теория»

Аннотация: В данной статье рассматривается новый этап применения рыночных механизмов в деятельности предпринимательских субъектов с акцентом на опыт экономически развитых зарубежных стран. Особое внимание уделяется кластерным моделям развития, которые на практике продемонстрировали ощутимые положительные результаты и играют ключевую роль в обеспечении устойчивого экономического роста и повышении инновационной конкурентоспособности. Подчеркивается возрастающее значение кластеров в производстве конкурентоспособной продукции как важного фактора достижения долгосрочной экономической стабильности. Кроме того, представлен теоретический анализ особенностей и закономерностей развития хлопково-текстильных кластеров, сформированных в аграрном секторе Узбекистана. В условиях активизации мер по поддержке малого бизнеса и частного предпринимательства внимание уделено вкладу этих кластеров в увеличение объемов продукции с высокой добавленной стоимостью, улучшение занятости населения и укрепление интеграции между сельскохозяйственными производителями и перерабатывающими предприятиями. Также обозначен потенциал кластерных структур в стимулировании специализации, технологической модернизации и расширении экспортного потенциала национальной экономики.

Ключевые слова: сектор, кластер, глобальная экономика, инновационная экономика, производители хлопкового сырья, перерабатывающие предприятия, предпринимательство, специализация, занятость, технополис, технопарк, интеграция, экспорт, конкурентоспособность.

Annotatsiya: Maqolada bozor mexanizmlarini tadbirkorlik subyektlari faoliyatida qo'llashning yangi bosqichi yoritilgan bo'lib, iqtisodiy jihatdan rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasiga alohida e'tibor qaratiladi. Klasterning rivojlanish modellariga urg'u berilgan bo'lib, ular amaliyotda samarali natijalarni ko'rsatgani va barqaror iqtisodiy o'sish hamda innovatsion raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qilishi ta'kidlanadi. Klasterning raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishda ortib borayotgan ahamiyati iqtisodiy barqarorlikka erishishning dolzarb sharti sifatida ko'rsatiladi. Shuningdek, maqolada O'zbekiston agrar sektorida shakllangan paxta-to'qimachilik klasterlarining rivojlanish xususiyatlari va qonuniyatlariga oid nazariy tahlil keltirilgan. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash choralari faollashgan sharoitda ushbu klasterlarning yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirish, aholi bandligini yaxshilash va qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari hamda qayta ishlovchi korxonalar o'rtasidagi integratsiyani mustahkamlashdagi o'rni tahlil qilinadi. Bundan tashqari, klaster tuzilmalarining ixtisoslashuvni rag'batlantirish, texnologik modernizatsiya va milliy iqtisodiyotning eksport salohiyatini kengaytirishdagi imkoniyatlari ham ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: sektor, klaster, global iqtisodiyot, innovatsion iqtisodiyot, paxta xom ashyosi ishlab chiqaruvchilari, qayta ishlovchi korxonalar, tadbirkorlik, ixtisoslashuv, bandlik, texnopolis, texnopark, integratsiya, eksport, raqobatbardoshlik.

Abstract: This article examines a new stage in the application of market mechanisms in entrepreneurial activities, with a focus on the experience of economically developed foreign countries. Special attention is given to cluster development models, which have demonstrated significant practical results and play a crucial role in ensuring sustainable economic growth and enhancing innovative competitiveness. The article highlights the growing importance of clusters in producing competitive products as a key factor for achieving long-term economic stability. Furthermore, it presents a theoretical analysis of the features and regularities of the development of cotton-textile clusters formed in Uzbekistan's agricultural sector. In the context of intensified measures to support small businesses and private entrepreneurship, the contribution of these clusters to increasing the production of high value-added goods, improving employment, and strengthening integration between agricultural producers and processing enterprises is emphasized. In addition, the potential of cluster structures to stimulate specialization, promote technological modernization, and expand the export potential of the national economy is outlined.

Key words: sector, cluster, global economy, innovative economy, cotton producers, processing enterprises, entrepreneurship, specialization, employment, technopolis, technopark, integration, export, competitiveness.

ВВЕДЕНИЕ

Согласно опыту развитых стран, одним из наиболее эффективных современных подходов к адаптации сельского хозяйства к рыночным отношениям является создание агропромышленных кластеров на определённых территориях или в сельских районах. Такие кластеры представляют собой прогрессивные формы агропромышленной интеграции, обеспечивающие согласованное и эффективное взаимодействие предприятий, задействованных на различных этапах сельскохозяйственного производства и переработки. В результате формирование агропромышленных кластеров стало одним из ключевых стратегических направлений экономической политики многих государств, способствуя структурной трансформации, технологической модернизации и устойчивому развитию сельских территорий.

Основными участниками таких кластеров являются предприятия, занимающиеся производством, переработкой, хранением, транспортировкой и реализацией сельскохозяйственной продукции. Организационная структура участников кластера и характер их взаимодействия основываются на принципах взаимной заинтересованности, добровольного сотрудничества и согласованного распределения выгод. Данная модель способствует формированию синергетической среды, в которой деятельность отдельных предприятий дополняет друг друга, повышая общую эффективность кластерной системы.

В случае хлопкоперерабатывающих кластеров предприятия-участники не только закупают сырой хлопок у фермеров, но и предоставляют им авансовые платежи, снабжают необходимыми материальными ресурсами, оказывают консультационные услуги, обеспечивают доступ к кредитным средствам и заключают гарантированные договоры на закупку продукции. Эти меры формируют устойчивое и взаимовыгодное партнёрство между сельскохозяйственными производителями и промышленными переработчиками.

Функционирование таких кластеров приводит к ряду значимых результатов. Во-первых, это способствует формированию конкурентной среды среди участников кластера на основе рыночных механизмов, позволяя им свободно выбирать деловых партнёров и тем самым повышать экономическую динамику. Во-вторых, в хлопково-текстильном секторе кластеризация способствует развитию цепочки добавленной стоимости — от сырья до пряжи, нитей, трикотажа, готовой одежды и, в конечном итоге, экспорта, тем самым стимулируя индустриализацию сельскохозяйственного производства и переработки.

В-третьих, под воздействием этих факторов создаются новые рабочие места, растёт уровень занятости, а увеличение доходов сельского населения ведёт к повышению уровня жизни и общего социального благополучия в сельских сообществах. Кроме того, кластерная модель усиливает взаимодействие между сферами образования, науки и производства, способствует интеграции предпринимательства между отраслями и укрепляет как внутренние, так и внешние экономические связи.

Одним из наиболее значимых преимуществ кластерного подхода является возможность комплексного контроля над всем производственным процессом — от выбора семян хлопка до изготовления готовых изделий одежды. Такая целостная модель не только повышает эффективность и качество продукции, но и обеспечивает её высокую конкурентоспособность как на внутреннем, так и на международном рынке.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Современные исследования показывают, что применение рыночных механизмов в предпринимательской деятельности напрямую связано с развитием кластерных моделей, особенно в аграрном и текстильном секторах. Корабаев в своих трудах отмечает, что кластерная система в Узбекистане сталкивается как с институциональными проблемами, так и с рядом перспективных возможностей для эффективного функционирования. Халматжанова подчеркивает значение инноваций и инвестиций как ключевых факторов модернизации экономики, указывая, что именно через совершенствование предпринимательских институтов можно достичь устойчивого роста. Бердиев и Расулов также акцентируют внимание на необходимости создания эффективного экономического механизма развития сельского хозяйства, где интеграция рыночных инструментов способствует повышению конкурентоспособности.

В свою очередь, Аликулов и Ачилдиев исследуют технологические и организационные основы функционирования фермерских хозяйств в составе кластеров, показывая, что механизация и кооперация усиливают производственную эффективность. Турсунов выделяет проблему дефицита водных ресурсов

и предлагает инновационные методы повышения экономической результативности в этих условиях, что особенно актуально для устойчивости сельскохозяйственных кластеров. Мирзаахмадова рассматривает внедрение эффективных методов выращивания хлопка-сырца как важный элемент кластерной модели, обеспечивающий повышение урожайности и качества продукции. Эти исследования подтверждают, что формирование кластеров и внедрение рыночных механизмов создают основу для долгосрочного роста и развития предпринимательских субъектов.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Предпринимательская деятельность играет ключевую роль в развитии национальной экономики, внося значительный вклад в создание рабочих мест, рост доходов и общее повышение уровня общественного благосостояния. В последние годы в Узбекистане реализуется комплекс реформ, направленных на усиление институциональной и финансовой поддержки предпринимательства, что способствует укреплению его роли как основного драйвера инклюзивного экономического роста.

За последние два с половиной года Президентом Республики Узбекистан было принято более пятидесяти указов и постановлений, обеспечивающих всестороннюю поддержку субъектов предпринимательства. Особое значение имеет Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-193¹ от 10-ноября 2023-года «О мерах по совершенствованию системы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса», который стал важным этапом реформ в данном направлении. В соответствии с данным указом Государственный фонд поддержки развития предпринимательства был преобразован в акционерное общество «Компания по развитию предпринимательства», учреждённое при Министерстве экономики и финансов. Целью данной трансформации стало усиление институционального потенциала, расширение доступа к финансированию и повышение эффективности координации программ поддержки предпринимателей [1].

Отличительной чертой предпринимательской политики Узбекистана является ежегодный открытый диалог Президента с предпринимателями, традиционно проводимый в августе. Эта платформа служит не только средством прямого общения между государством и представителями бизнеса, но и эффективным механизмом обратной связи для выявления системных барьеров, разработки новых инициатив и улучшения деловой среды.

Одновременно наблюдается рост объёмов кредитования предпринимателей коммерческими банками, что свидетельствует о повышении доверия к частному бизнесу и углублении финансового посредничества в национальной экономике. Совокупное воздействие указанных мер политики принесло ощутимые результаты: малый бизнес и частное предпринимательство в настоящее время обеспечивают около 60% валового внутреннего продукта страны, треть промышленного производства, 98% сельскохозяйственной продукции и примерно половину общего объёма инвестиций. В ряде регионов доля малого бизнеса в экспорте достигает 70–90%, что подчёркивает его центральную роль в диверсификации экономики и укреплении экспортного потенциала Узбекистана [2].

С методологической точки зрения данное исследование опирается на системный и сравнительный подход к анализу эффективности государственной политики поддержки предпринимательства и её практических результатов в обеспечении устойчивого экономического роста. В рамках исследования применяются институциональный анализ, оценка эмпирических данных и сравнительное изучение международного передового опыта с целью выявления механизмов функционирования предпринимательской активности как ключевого элемента рыночной трансформации в структуре экономики Узбекистана.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты проведённого исследования, а также полевые обсуждения с фермерами и анализ публикаций в средствах массовой информации свидетельствуют о наличии ряда проблем в функционировании аграрных кластеров. Несмотря на то, что кластерная модель была внедрена как инновационный механизм усиления агропромышленной интеграции, на практике выявлены определённые институциональные и операционные недостатки. С юридической точки зрения, как кластеры, так и фермеры признаются предпринимательскими субъектами в соответствии с национальным законодательством, что предполагает равенство их прав и обязанностей перед законом. Обе стороны обязаны действовать добросовестно, обеспечивая прозрачность и подотчётность в рамках всех договорных отношений. Однако на практике отдельные фермеры также не исполняют свои

1 Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-193 от 10-ноября 2023-года «О мерах по совершенствованию системы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса»: <https://lex.uz/docs/6658631>

обязательства. Некоторые получают авансовые платежи за поставку сырого хлопка, но не выполняют условия контрактов. Другие используют часть земель, предназначенных для выращивания хлопка, для более прибыльных культур, при этом активно применяя химические удобрения и пестициды. Такое административное вмешательство снижает мотивацию фермеров к повышению продуктивности хлопка и побуждает их к выращиванию более прибыльных культур, нарушая севооборот и усугубляя деградацию почв.

Подобный уровень административного контроля противоречит основополагающим принципам рыночной экономики, в рамках которой предприниматели должны самостоятельно определять, что, где и как производить. Роль государственных институтов должна ограничиваться установлением чётких правил ведения бизнеса, обеспечением доступа к необходимым ресурсам и развитием поддерживающей инфраструктуры — включая образование, логистику и экспортные механизмы — при одновременном содействии честной конкуренции и предпринимательству. На основании вышеизложенного можно заключить, что текущие экономические отношения между кластерами и фермерами ещё не достигли уровня подлинного рыночного сотрудничества, основанного на взаимной выгоде и свободе контрактных обязательств. Для обеспечения устойчивого развития предпринимательских субъектов в рамках кластерной системы необходимо постоянно модернизировать их операционные механизмы в соответствии с актуальными рыночными требованиями. Не менее важно устранить все нормативные и институциональные барьеры, препятствующие полной либерализации сектора. Игнорирование этих проблем может ослабить общественное доверие к кластерной модели — изначально воспринимаемой как инновационная — и снизить общую мотивацию к внедрению новых подходов в сельском хозяйстве. Тем не менее, при правильной реализации кластерное развитие остаётся мощным инструментом достижения устойчивого роста аграрного сектора. Оно способствует не только повышению производственной эффективности, но и постепенному решению социально-экономических проблем, улучшая уровень жизни и благосостояние сельского населения.

Как отметил Президент Шавкат Мирзиёев в ходе открытого диалога с предпринимателями 18-августа 2023-года: «Несмотря на скептические настроения, мы запустили кластерную систему, и она доказала свою эффективность». Действительно, эмпирические данные подтверждают значительные результаты, достигнутые с момента перехода к кластерной модели в сельском хозяйстве. За последние шесть лет средняя урожайность хлопка с одного гектара увеличилась с 26 до 34 центнеров, а в ряде регионов — таких как Андижан, Бухара, Наманган, Самарканд, Кашкадарья, Хорезм и Ташкент — урожайность достигла 40 центнеров с гектара. Не менее значимым является социальный эффект кластерной системы: в настоящее время в хлопково-текстильных кластерах на постоянной основе занято около 600 тысяч человек, что обеспечивает стабильные источники дохода и способствует социально-экономическому благополучию сельских сообществ. Эти достижения подчёркивают ключевую роль кластеров не только в повышении производственной эффективности, но и в содействии инклюзивному развитию сельских территорий.

Тем не менее, в условиях продолжающихся дискуссий о выполнении договорных обязательств между кластерами и фермерами — особенно в части определения закупочных цен на сырой хлопок — Правительство инициировало ряд новых реформ, направленных на углубление рыночных механизмов в данной сфере. Важным этапом этого процесса стал Указ Президента Республики Узбекистан от 17-января 2025-года № УП-7² «О мерах по последовательному продолжению применения рыночных механизмов при выращивании и реализации хлопка-сырца» [3].

Данный указ утвердил комплексную рамочную систему, направленную на:

- согласование финансирования и маркетинга сырого хлопка с рыночными принципами;
- оптимизацию производственных затрат для обеспечения экономической эффективности;
- переход к новому этапу реализации сырого хлопка через механизмы товарной биржи;
- усиление материальных и финансовых стимулов как для производителей хлопка, так и для перерабатывающих предприятий.

В результате отношения между фермерами, сельскохозяйственными кооперативами и кластерами вступают в новый этап трансформации. Начиная с урожая 2025-года, договорные и финансовые отношения в сфере производства хлопка будут регулироваться по обновлённой системе, ориентированной на прозрачность, гибкость и рыночное ценообразование.

В рамках новой модели Узбекская товарно-сырьевая биржа будет ежегодно 1-ноября (или 1-февраля для урожая 2025-года) определять стартовую цену на сырой хлопок (первого сорта, второго класса) на предстоящий сезон. Эта цена будет рассчитываться на основе среднего значения фьючерсных

2 Указ Президента Республики Узбекистан от 17-января 2025-года № УП-7 «О мерах по последовательному продолжению применения рыночных механизмов при выращивании и реализации хлопка-сырца»: <https://lex.uz/ru/docs/7327679>

котировок на хлопковое волокно за предыдущие шесть месяцев на Нью-Йоркской хлопковой бирже и официально публиковаться на сайте Биржи [4]. Кроме того, независимо от формы собственности, все сельскохозяйственные производители, кластеры и текстильные предприятия, обладающие цепочками переработки хлопка и производства пряжи, будут участвовать в форвардных, фьючерсных и спотовых контрактах, проводимых в хлопковом разделе Товарной биржи. Торги будут организованы отдельно для каждой административной единицы (Республика Каракалпакстан и соответствующие области).

Контракты между фермерскими хозяйствами и перерабатывающими предприятиями будут заключаться посредством конкурентных биржевых торгов, что позволит производителям самостоятельно определять графики поставок и выбирать одного или нескольких покупателей по своему усмотрению. Все сделки будут обрабатываться и подтверждаться через информационную систему «Агроплатформа», обеспечивающую полную цифровую интеграцию и прозрачность данных между производителями и переработчиками [5]. Эта реформа представляет собой решительный шаг к либерализации хлопкового рынка и трансформации традиционной кластерной системы в более гибкую, прозрачную и конкурентоспособную институциональную модель. Путём внедрения рыночных принципов — таких как ценообразование через биржевые механизмы, свобода контрактов и цифровое управление — Узбекистан движется к более эффективной и инновационно-ориентированной модели аграрного предпринимательства.

ДОГОВОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НА ОСНОВЕ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

Начиная с хлопкового урожая 2025-года, для регулирования сделок между сельскохозяйственными производителями и хлопкоперерабатывающими предприятиями через Узбекскую товарно-сырьевую биржу будет внедрена система фьючерсных, форвардных и спотовых контрактов. Целью данной реформы является обеспечение прозрачного механизма формирования цен, равного доступа к финансированию и усиления рыночной направленности хлопкового сектора [6].

(а) Фьючерсные контракты. Фьючерсные контракты могут заключаться между фермерскими хозяйствами и перерабатывающими предприятиями с 1-ноября текущего календарного года до 1-июня следующего года. Такие контракты свободно оформляются на бирже, однако по цене не ниже официально объявленной стартовой цены. Важно отметить, что фьючерсный контракт служит юридической и финансовой основой для получения фермерами льготного кредита от Государственного фонда поддержки сельского хозяйства. Кредиты предоставляются на основе официально установленной стартовой цены сырого хлопка и предназначены для обеспечения ликвидности в период сезонного производства.

(б) Форвардные контракты. Форвардные контракты могут заключаться с 1-ноября текущего года до 1-марта следующего года между сельскохозяйственными производителями и перерабатывающими предприятиями по взаимно согласованным ценам. В данном случае производственные затраты на сырой хлопок покрываются либо за счёт собственных средств фермеров, либо посредством коммерческих кредитов, полученных на рыночных условиях.

Обязательства по исполнению, платежи и санкции. Особо подчёркивается, что перерабатывающие предприятия (покупатели), не осуществившие оплату за сырой хлопок по фьючерсным или форвардным контрактам в установленные договором сроки, обязаны уплатить продавцу штраф в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. В случае неисполнения обязательств одной из сторон применяются санкции в соответствии с правилами биржевой торговли и положениями договора купли-продажи. В частности:

если покупатель не производит полную оплату в срок, установленный контрактом, или

если продавец не поставяет хлопковое сырьё в соответствии с согласованными условиями, то сумма депозита (обеспечения) нарушившей стороны взыскивается в пользу пострадавшей стороны в качестве штрафа.

Кроме того, в случаях необоснованного нарушения условий фьючерсных или форвардных контрактов суд может наложить штраф до 25% от стоимости невыполненной части контракта в соответствии с биржевым соглашением.

(с) Спотовые контракты. Спотовые контракты заключаются в режиме реального времени между сельскохозяйственными производителями и перерабатывающими предприятиями на объёмы хлопкового сырья, находящиеся на складах, по взаимно согласованным ценам. При получении льготных кредитов от Государственного фонда по таким контрактам фермеры обязаны предоставить ликвидное обеспечение, эквивалентное 50% суммы кредита, обслуживающему коммерческому банку. Кроме того, фермеры, производящие и реализующие сырой хлопок на бирже за счёт собственных или коммерческих кредитных ресурсов, получают субсидию в размере 10% от выставленной (учтённой) стоимости реализованной продукции.

Стимулы за своевременное погашение льготных кредитов. Будет внедрён новый механизм, согласно которому фермеры, полностью погасившие льготные сельскохозяйственные кредиты до конца урожайного года (до 31–декабря), получают компенсацию в размере 4 процентных пунктов от уплаченной процентной ставки по таким кредитам в виде субсидии. Эта мера направлена на стимулирование своевременного возврата кредитов и укрепление финансовой дисциплины сельскохозяйственных производителей.

Кредитование на приобретение оборудования и строительство складов. Независимо от формы собственности, все предпринимательские субъекты, включая фермеров и кооперативы, получают доступ к кредитам от коммерческих банков — финансируемым за счёт ресурсов Государственного фонда — на приобретение оборудования, необходимого для хранения хлопка и оказания первичных услуг по его переработке (очистке) [7]. Кредиты будут предоставляться сроком на три года, с шестимесячным льготным периодом, по процентной ставке, равной базовой ставке Центрального банка, из которой 2% составляют маржу банка.

Реализация избыточного хлопка и побочной продукции. Фермеры, производящие объёмы хлопка, превышающие объём, указанный в их фьючерсных контрактах, а также первичную и вторичную побочную продукцию (например, хлопковые семена, линт и отходы хлопка), имеют право реализовывать их либо напрямую кластеру, с которым заключён фьючерсный контракт, либо другим участникам рынка через биржу. Такие сделки оформляются через электронный информационный портал биржи, а расчёты осуществляются через систему клиринга и расчётов биржи в соответствии с установленными правилами оплаты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Текущий этап применения рыночных механизмов в предпринимательской деятельности Узбекистана ознаменовал решительный переход от административного регулирования к институционально обоснованной рыночной экономике. Меры, предпринимаемые государством по либерализации ценообразования, расширению доступа к финансированию и укреплению договорных отношений — особенно в аграрном и текстильном секторах — свидетельствуют о системных усилиях по приведению национальной экономической политики в соответствие с международной практикой. Внедрение фьючерсных, форвардных и спотовых контрактов в хлопковой отрасли представляет собой значительное нововведение в модели агропромышленного управления Узбекистана. Этот механизм не только способствует прозрачному формированию цен, но и служит инструментом управления финансовыми рисками и привлечения инвестиций. Связав предоставление льготного кредитования с фьючерсными контрактами, государство обеспечивает финансовую дисциплину и предсказуемость доходов для производителей. Одновременно расширение субсидий и льготных условий кредитования стимулирует технологическую модернизацию, повышение производственной эффективности и экспортную конкурентоспособность.

Активная поддержка малого и среднего бизнеса (МСП), а также создание таких институтов, как Компания по развитию предпринимательства, отражают растущее внимание к частному сектору как основному двигателю экономической диверсификации. Устойчивый вклад МСП — составляющих около 60% ВВП, треть промышленного производства и практически всю сельскохозяйственную продукцию — подчёркивает их ключевую роль в создании рабочих мест, росте доходов и региональном развитии. Кластеризация хлопководческих и текстильных предприятий способствует вертикальной интеграции, обеспечивая удержание добавленной стоимости внутри национальной экономики. Такой кластерный подход усиливает синергию между сельскохозяйственными производителями, перерабатывающей промышленностью и экспортёрами, способствуя устойчивой конкурентоспособности на глобальных рынках.

Таким образом, эволюционирующая политика Узбекистана в области применения рыночных механизмов в предпринимательстве, на примере реформ в хлопковом секторе, демонстрирует сбалансированное сочетание государственной поддержки и рыночного регулирования. Эти реформы закладывают основу инновационно-ориентированной, экспортно-ориентированной и институционально устойчивой экономики, способной обеспечить долгосрочный рост и эффективную интеграцию в мировую экономическую систему.

Список использованной литературы

1. Корабаев М.М. Кластерная система в Узбекистане: проблемы и решения. Журнал маркетинга, бизнеса и управления, 2(4), 45–58. 2022.
2. Халматжанова Г. Инновации, модернизация, инвестиции в экономике Узбекистана. Экономика и инновации, 3(1), 12–27. 2020.

3. Бердиев А.Х., Расулов Х.К. Современный экономический механизм развития сельского хозяйства. Вестник аграрной науки, 5(2), 33–41. 2020.
4. Аликулов С.Р., Ачилдиев Ш. О технологии и средствах механизации фермерских хозяйств в составе кооперативов кластерной системы. Сборник научных трудов, 1(1), 65–72. 2020.
5. Турсунов М.К. Новые инновационные методы повышения экономической эффективности при дефиците воды в регионе. Экономика и управление, 4(3), 88–96. 2020.
6. Мирзаахмадова З. Внедрение эффективных методов выращивания хлопка-сырца. Агроэкономика, 6(2), 51–60. 2022.
7. Президент Республики Узбекистан. Указ № ПФ-193 «О мерах по совершенствованию системы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса». 2023–год.: <https://lex.uz/docs/6658633>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
